

ЁШ АВЛЮДНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ЮРТИМИЗ БАЙРОҒИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Алижонов Азизжон Турсуналиевич

ИИБ Малака ошириш институти Касбий тайёргарлик факултети
жанговар ва жисмоний тайёргарлик цикли катта ўқитувчиси,
подполковник

Байроқлар қадим-қадимдан ҳар бир давлат ва жамият учун мустақиллик, озодлик, тинчлик ва осойишталик ҳамда барқарорлик тимсоли бўлиб келган.

Аждодларимиз юрт байроғини муқаддас билиб, уни кўз қорачиғидек асраганлар ва жангу жадалларда байроқнинг қулаши ёки душман қўлига ўтиб қолиши мағлубият билан баробар турган.

Қадимда турли қабилалар томонидан ишлатилган биринчи байроқлар ҳайвонларнинг терисидан ёки қушларнинг патларидан ясалган. Масалан, қадимги Миср жангчилари устунни байроқ сифатида ишлатишган, унинг тепасида қуш, ҳайвон ёки бирон бир нарсанинг тасвири туширилган бўлган.

Матодан қилинган биринчи байроқлар хитойликлар, ҳиндулар ва римликлар орасида пайдо бўлган деб ҳисобланади[1], аммо баъзи тарихий фактлар шуни кўрсатадики, биринчи тўқилган байроқлар Хитойда милоддан аввалги 1100-йилларда қайд этилган. Рим легионлари устунлардаги турли хил ҳайвонларнинг тасвирларини байроқ сифатида ҳам ишлатишган, аммо тез орада улар ҳам матодан ясалган байроқлар билан алмаштирилган

Байроқларни энг гуллаган даври Ўрта асрларда Европа давлатларига тўғри келади. Бу даврда диний қарашлар юзасидан урушлар авж олган бўлиб ўз динини тарғиб қилувчилар ҳам ўзларининг байроқлари-баннерларига ега бўлишган. Бундан ташқари байроқлар қироллик оилаларига ва зодагонларнинг мажбурий атрибутига айлантирилган ва ҳар қандай сиёсий тадбир ва урушларда қирол байроғи остида ҳаракат қилишган. Бугунги кунга энг қадимги миллий байроқ

сифатида эътироф этилиб келаётган байроқ бу Дания давлатига тегишли бўлиб, ушбу байроқ 1219-йилда қабул қилинган.

Мисол тариқасига келтирадиган бўлсак, Швейцария давлат байроғи 1339-йилда, Шотландия қироллиги байроғи 1542-йилда, Нидерландия давлати байроғи 1572-йилда таъсис этилган бўлиб бугунга қадар давлат рамзи ҳисобланади. Шулар қатори Дунёдаги энг қадимги байроқнинг яна бир яхши намунаси Англиянинг миллий байроғи Санкт-Жорж байроғи ҳисобланади, у 1801-йил 1-январда расман қабул қилинган[2].

Ватан (араб. ўсган жой) – кишининг туғилиб ўсган ўлкаси, шаҳри ёки қишлоғи, юрт диёр ёхуд киши туғилиб ўсган ва ўзини унинг фуқароси ҳисоблаган мамлакат, она юрт[3]

“Ватан” – буюк ва муқаддас тушунча. Уни қанчалик таърифласак, тараннум этсак ҳам кам. Инсон инсон бўлибдики, бу сўзнинг маъносини тушунишга интилади. Буюк аждодларимиз меросига мурожаат қилиш, улар ижодини ўрганиш бу муқаддас тушунчанинг мазмунини янада теранроқ англашга ёрдам беради. Инсон улғайган сари, унинг Ватан ҳақидаги тушунчаси ҳам тобора кенгайиб бораверади. Дарҳақиқат, “Ватан” тушунчасининг қамрови Ватандек кенглиги ҳақида олимларимиз кўплаб асарлар ёзганлар [4].

Ватанга меҳр-муруватли бўлиш – ғоят чидам, ғоят юксак онг талаб этувчи ўзига хос илм ва буни эгаллаш ҳам бешиқдан бошланмоғи ва оқибатан сўнгги нафасга қадар давом этмоғи жоиз. Ватанпарварлик Ватанни севмоқликни англатса, бу илмни эгаллаган киши Ватандан олганимиз – қарз, қарзни эса қайтармоқ фарздир. Биз ҳар биримиз Ватанни севамиз, чунки Ватан – биз нафас олаётган ҳаводир[5].

Ватан меҳри – олий қадрият. Бугунги кунда она сайёра бутун башарият учун ягона Ватан эканлигини, уни пок сақлаш, унинг бойликларини асраб авайлаш инсоният учун ҳайт-мамот масаласига айланиб бораётганлигини барчамиз сезиб турибмиз. Аммо, барибир, ўз Ватанини севамаган, миллатининг қадрига етмаганинсон ўзганинг ҳам, башариятнинг ҳам, курраи замин ободлигининг ҳам

қадрига етишига ишониш қийин. Ватан меҳрини йўқотган шахс оёғи остидаги заминни йўқотади, бўшлиқда муаллақ қолади. Зеро, ўзбек маърифатпарвари Абдулла Авлоний таъкидлаганидек, “Ҳар бир кишининг туғилиб-ўсган шаҳар ва мамлакатини шу кишининг Ватани дейилур. Ҳар ким туғилган, ўсган ерини жонидан ортиқ суяр. Ҳатто бу Ватан ҳис туйғуси ҳайвонларда ҳам бор. Агар бир ҳайвон ўз Ватанидан – уйдан айрилса, ўз еридаги каби роҳат-фароғатда яшамас, маишати талх бўлиб, ҳар вақт дилининг бир гўшасида ўз Ватанининг муҳаббати турар”.

Ватанга садоқат – ҳақиқатга садоқатнинг, миллатга меҳр эса аҳли башарга меҳрнинг ибтидосидир. Бусиз на адолат ғалаба қилади, на ҳақиқат юзага чиқади, на инсоннинг ўз шахсига эҳтироми шаклланади[6].

Тарихий жиҳатдан ватанпарварлик кишиларнинг ўз ватанининг тақдири билан боғлиқ ижтимоий ривожланиши, халқларнинг ўзлари яшаётган ҳудуднинг дахлсизлиги ва мустақиллиги йўлидаги курашлари жараёнида такомиллашиб келган ҳис-туйғулари жамланмасидир.

Ватанпарварлик – Ватанга муҳаббат, аждодлар меросига қизиқиш, миллий маънавиятдан баҳрамандлик, ўз шахсий салоҳиятига ишонч, умумбашариятга ҳурмат, келажак олдида маъсуллик туйғуларини тарбиялайди. Алишер Навоий шахзода Бадиуззамонга ёзган мактубларидан бирида мақсад хусусида шундай ибратли фикрларини баён этган: «Одамнинг мурод-мақсади бўлмаса, балолардан омон қолмайди. Аммо ҳар кишининг муроду кўпроқ бўлса, ҳақтаоло амрига итоати кўпроқ бўлади». Ватани бор одамнинг ғурур-ифтихори юксак, мақсад-муддаоси аниқ бўлади. Ватани – тоғдек таянчи борлигини ҳис этган инсон ҳар қандай синовга, ҳар қандай машаққатга доимо тайёр туради. Широқ, Тўмарис, Спитамен, Муқанна, Жалолиддин Мангуберди, Темур Малик каби халқ қаҳрамонларининг жасорати, душманга қарши кураш, Ватан озодлиги йўлидаги мардлиги ва жонбозлиги бунинг ёрқин тасдиғидир.

Ёшларни Ватанпарварлик руҳида тарбиялашда давлат байроғининг ўрнини буюк аждодларимиздан ўргансак мақсадга мувофиқдир, мисол тариқасида Амир

Темур салтанатида ҳам байроқ давлат ва миллат ғурури саналиб, энг ишончли баҳодирлар, саркардалар томонидан ҳимоя қилинган.

Душманларга қарши курашларда мардлик ва жасорат кўрсатган амиру сипоҳийларга эҳтиром рамзи сифатида махсус туғ ҳадя қилинган. Жанг пайтида Соҳибқирон кўшинларида байроқдор, байроқ кўтарган аскарларнинг улуғланиши учун унинг номига аламдор ёки аламбардор тахаллуси кўшиб айтилган, авлодлари эса бу номни фахр ва ғурур билан тилга олганлар.

Соҳибқирон буйруғига кўра, кўшинда биргина жангчи қолса ҳам байроқни кўтариб туриши шарт ҳисобланган. Байроқни тушириш кўшиннинг руҳига салбий таъсир кўрсатган, яъни унинг мағлубиятини билдирган.

Байроққа бўлган ҳурматни ватанпарварлик сифатида буюк бобокалонимиз Шайх Нажмиддин Куброни ҳам мисол келтиришимиз мукин[7], хусусан, Шайх шаҳид бўлаётган пайтда ёв қўлидан байроғини тортиб олиб шу даражада маҳкам ушлаганки, ҳатто ўнлаб кишилар байроқни Шайх қўлидан тортиб ололмаганлар, бу албатта ўз юртига бўлган ҳақиқий ватанпарварлик, ўз байроғига бўлган ҳурмат десак асло хато бўлмайди.

Ислом динида байроқдорлик масаласи Пайғамбаримиз Муҳаммад Соллаллоҳу Алайҳи Васалламнинг энг эътибор қаратган ишларидан бири бўлган. Масалан, ислом динини тарғиб қилиш учун олиб борган курашларида албатта байроқ билан чиққанлар ёки байроқдор тайинлаб кўшин жўнатган ва ушбу шарафли ишни бажаришни барча саҳобалар орзу қилишган.

Тарихий манбаларда ёзилишича, Хайбар урушида пайғамбаримиз **“Байроқни шундай бир йигитга бераманки, У Аллоҳ ва Расулини севади, Аллоҳ ва Расули ҳам уни севадилар!”**- деб марҳамат қилиб, ҳазрати Алини чақириб, байроқни унга берган эдилар[8]. Оламларнинг жаноби бўлган сеvimли пайғамбаримизнинг байроғини Мусъаб бин Умайр, Саъд бин Муъаз ва ҳазрати Али олиб юрганлар[9].

Ватанпарварликни энг олий туйғу сифатида ўтмиш мутафаккирлар ҳам алоҳида қайд этган ва ўзи ҳам унга содиқ қолган. Буюк мутафаккирларнинг ватанпарварлик тўғрисида қуйидаги фикрларни келтириб ўтамиз.

Цицерон (Рим давлат арбоби ва сиёсатчиси). “Бизга ота-оналар, болалар, яқин хеш-ақробалар қимматлидир, лекин муҳаббат бобидаги барча тасаввурларимиз биргина “Ватан” деган сўзда мужасамлашган”.

Ромен Роллан (Француз адиби). “Ҳар бир жасур, ҳар бир ростгўй инсон ўз ватанига шараф келтиради”.

Белинский (рус танқидчиси). “Кимки ўз Ватанига даҳлдор бўлмаса, у инсониятга ҳам даҳлдор эмас”.

Теодор Рузвелт (Америка давлат арбоби ва сиёсатчиси). Ватанингиз учун ўлишга тайёр эканлигингиз муҳим; лекин унинг учун ҳаётингизни бағишлашингиз янада муҳимроқдир.

Байрон (инглиз шоири). “Кимки ўз юртини севмаса, у ҳеч нимани сева олмайди”.

Гегел (немис файласуф). “Маърифатли халқларнинг ҳақиқий жасорати Ватан йўлида қурбон бўлишга ҳозир эканликларида акс этади”.

Гюго (француз адиби). “Ўз Ватанига доғ тушуриш уни сотиш деган сўз”.

Ватан туйғуси бўлган кишидагина ватанпарварлик жўш уради. Ҳарбий ватанпарварлик ҳаммамизнинг ўз ишимизга масъулият билан ёндашишимизни, давлатимиз рамзларини кўз қорачиғидай асраб авайлашни талаб этади.

Дунёдаги барча давлатларда миллий байроққа нисбатан ҳурматсизлик, яъни уни камситиш давлатга қарши жиноят деб ҳисобланади ҳамда қонун йўли билан жазоланади.

Ўттиз уч йилдирки, Ўзбекистон давлати томонидан миллий тарихимизни тиклаш, ўзлигимизни англаш орқали мард ва жасур, меҳнаткаш халқимиз улуғ авлиё-аждодларимиз хотирасига муносиб эҳтиром кўрсатиб, боқий ан'аналар ҳамда умумқадриятларимизни асраб-авайлаб, миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари зарурий пойдевор яратиш йўлида са'й-ҳаракатларни изчиллик

билан амалга ошириб келмоқда. Бундай жараёнларда халқимизнинг тарихий ан'аналари ва миллий қадриятлари ҳамда маданий-маънавий меросини ўзида тўлиқ акс эттирган миллий байроғимиз муқаддас рамз сифатида беқиёс аҳамиятга эгадир.

Давлатимиз байроғидаги янги чиқиб келаётган ярим ой, юлдузлар, мовий, оқ, яшил ранглар ҳамда қизил ҳошия чизиқлар уйғунликда халқимиз ғурури ва келажакка бўлган ишончининг ифодаси ҳисобланади. Байроғимиз халқимизнинг ифтихор тимсолига айланди. Зеро, мамлакатимизда ўтказилаётган ҳар қандай ижтимоий-сиёсий, ма'навий-ма'рифий, айниқса спорт тадбирлари Давлат байроғини тантанали суратда кўтариш, мадҳиямизни куйлаш билан очиладиган бўлди.

Президентимизнинг хорижий давлатларга расмий ташрифлари давомида байроғимиз ўша мамлакатлар кўчаларини безайди. Турли байрам тантаналари ва мамлакатимиз делегациялари қатнашаётган халқаро тадбирлар ҳамда нуфузли спорт мусобақаларида Ватанимиз шарафи, халқимизнинг ғурури ва ифтихорини ёрқин акс эттирадиган омиллардан бири ҳам айнан миллий тимсолимиз рамзи – байроқ.

Ватан ҳимояси учун ҳарбий қасамёд қилаётган ўғил-қизлар байроғимиз олдида тиз чўкиб, уни кўзларига суради. Дунёдаги барча давлатларда миллий байроққа нисбатан ҳурматсизлик, я'ни уни камситиш давлатга қарши жиноят деб ҳисобланади ҳамда қонун йўли билан жазоланади. Минг йиллар оша давлатлар уни кўз қорачиғидек авайлаб-асраб келганлари бежиз эмас. Озодлигимиз, ободлигимиз, ифтихоримиз ва ғуруримиз, шон-шавкатимиз, муқаддас қадриятларимиз рамзи бўлган байроғимизни ҳар биримиз ёш авлодни биз учун муқаддас бўлган байроғимизга бўлган ҳурмат ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, барчамизга фуқаролик бурчи ва мас'улиятини юклайди. Байроққа бўлган муносабатидан кишининг Ватанга бўлган ҳурматини билиб олиш қийин эмас. Зеро, тарих учун қисқа муддат бўлган ўттиз икки йил юрт байроғига чуқур меҳр қўйиш, уни юракка мустаҳкам ўрнатиб олиш учун этарли бўлса керак.

“Ўзбекистон Республикасининг Давлат байроғи тўғрисида”ги Қонун мамлакат Олий Кенгашининг навбатдан ташқари XII сессиясида 1991-йил 18-ноябрда қабул қилинган. Давлат байроғи мамлакатимизда ҳукм сураётган тинчлик-ободлик, миллатлараро тотувлик, қут-барака, биз эришаётган ютуқлар ва келажакка бўлган мустақкам ишонч рамзи сифатида қалбимизга туганмас ифтихор бағишлайди.

Шу боис, Давлат байроғидан фойдаланиш билан боғлиқ муносабатларни янада соддалаштириш, ундан қонунга қатъий риоя қилган ҳолда фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш ҳамда мамлакатимизнинг жаҳон майдонидаги нуфузи тобора ошиб бораётганлигини, айниқса, маданият, спорт ва илм-фан соҳаларида катта ғалабаларга эришилиб, Ўзбекистон Республикасининг Давлат байроғи жаҳон узра баланд кўтарилаётганлигини инобатга олиб бир гуруҳ депутатлар томонидан “Ўзбекистон Республикасининг Давлат байроғи тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди.

Таъкидланганидек, аҳолидан таклифлар олиш, улар асосида қонун лойиҳасини такомиллаштириш мақсадида 2023 йилнинг 1-16 июнь кунлари жамоатчилик муҳокамасига қўйилди. Ўтган вақт мобайнида 1,5 мингдан ортиқ муносабат ва таклифлар келиб тушди. Уларнинг 673 таси Қонунчилик палатасининг parliament.gov.uz сайтига, 530 таси regulation.gov.uz порталига, 154 таси fan@parliament.gov.uz электрон почтасига келиб тушган ҳамда 150 нафар ёшлар етакчилари томонидан жамоавий таклиф юборилган[10].

Мазкур қонун лойиҳаси Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг навбатдаги мажлисида биринчи ўқишда кўриб чиқилди ва маъқулланди. Натижада 7 июль 2023 йил куни «Ўзбекистон Республикасининг давлат байроғи тўғрисида»ги қонунга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида ЎРҚ-853-сон Қонуни қабул қилинди.

Қонунга бир нечта ўзгартириш ҳамда қўшимчалар киритилди, ҳужжат янги таҳрирда қабул қилинди, янги моддалар билан бойитилди.

Қабул қилинган қонунга кўра Ўзбекистон Республикасининг Давлат байроғига нисбатан ҳурматни таъминлаган ҳолда, ундан жамоат жойларида, бинолар ва бошқа объектларда, яшаш ёки иш жойларида, шунингдек уларга туташ бўлган ҳудудларда, транспорт воситаларининг саломида фойдаланилиши мумкин этиб белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Давлат байроғининг тасвири туширилган белгиларни пойабзалга, дастрўмолга, кўрпа-тўшакка, ички кийимга, сочиқларга, кутиларга (ўровларга), бир марта фойдаланиш ва ташлаб юбориш учун мўлжалланган буюмларга босиб чиқаришга ёки унинг тасвирини бошқача тарзда тушириш мумкин эмас. Бундай хатти-ҳаракатлар Ўзбекистон Республикасининг Давлат байроғига нисбатан ҳурматсиз муносабатда бўлиш деб баҳоланади.

Ўзбекистон Республикасининг давлат байроғи тўғрисидаги қонунга 5-моддасига киритилган ўзгартиришларга кўра, нодавлат ташкилотларнинг ҳужжатлари ёки материаллари тафсилотларига Давлат байроғининг элементларини киритишга йўл қўйилмайди. Бундан ташқари, Давлат байроғи тасвирини акс эттирувчи белгилар тижорат мақсадларида товарлар ёки сотишни тарғиб қилиш учун ишлатилиши мумкин эмас. Аслини олганда, миллий тарихий қадриятлар асосида яратилган, ўтмиш, бугун ва келажакни акс эттирувчи Давлат рамзи бўлмиш байроғимизни ҳурмат қилиш ҳар бир фуқаронинг муқаддас бурчи ва мажбуриятидир.

Жаҳон тажрибасига қарайдиган бўлсак АҚШда[11] давлат рамзларидан тижорат мақсадларида фойдаланиш мумкин, аммо бунда бир қатор чекловларга риоя қилинади. Мисол учун, Давлат байроғини кийим қилиб кийиш, чойшаб қилиш, спорт формасига тикиб олиш мумкин эмас, фабрикада ишлаб чиқарилган маҳсулотлар бундан мустасно. Байроқдан реклама ва маҳсулотларни бозорда тарғиб қилишда фойдаланиш, салфетка ва бошқа бир марталик буюмларда унинг расмини босиш ман этилади. АҚШнинг ўзига хос Байроқ кодекси АҚШ Давлат байроғига муносабат ва уни ўрнатиш қоидаларини белгилайди. Федерал қонунчиликда байроқдан нотўғри фойдаланганлик учун ҳеч қандай жазо назарда

тутилмаган. Ҳатто, байроққа қасддан хурматсизлик қилиш (жумладан, ёқиб юбориш ҳам), 1990-йилдаги Олий Суд қарорига мувофиқ АҚШ Конституциясига Биринчи ўзгартиришда кафолатланган сўз эркинлигининг намоён бўлиш шаклларида бири сифатида қабул қилинади. Аксарият ҳолларда давлат рамзларидан турли сувенирлар — футболкалар, спорт кийимлари, кўйлақларда фойдаланилади.

Германияда иккита давлат рамзи — федерал байроқ ва герб бор. Байроқ ранглари ва герб акс этмаган байроқдан ҳар ким истаган мақсадида фойдаланиши мумкин. Марка белгилари тўғрисидаги Қонунга мувофиқ, байроқ рангларида товар ва маҳсулотларни белгилашда рухсат этилади, аммо шу мақсадда оддий байроқ (герб расмисиз)дан фойдаланиш мумкин эмас. Гербли федерал байроқдан эса фақат расмий давлат органларигина фойдаланади.

2008-йилда Россияда фуқаролар ва ташкилотларга кундалик ҳаётда байроқдан хурмат доирасида эркин фойдаланишга рухсат этилди. Россияликлар ҳеч қандай тўсиқларсиз давлат байроғини уйлар, шахсий автомобиллар, офисларида ўрнатиш, ўзлари билан оммавий тадбирларга олиб келиш ҳуқуқига эга бўлди. Бу ҳуқуқ нафақат байрам саналарда, балки исталган куни амал қилади. Шу тариқа кишилар ўзларининг фуқаролик мансубликларини, ватанпарварлик туйғулари ва Ватанга муҳаббатларини изҳор этадилар.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки ёшларни ўз миллатига, Она – Ватанига, иймонига содиқ бўлишни ўргатиш, уларда соғлом тафаккур, иймон ва пок виждонни шакллантириш, Ватан олдидаги масъулият, миллат манфаати билан яшаш, Ватан тараққиёти, миллат обрўсига ҳисса қўшиш, фойда келтириш, фидойийлик ва ҳалоллик билан сидқидилдан меҳнат қилиш, халқнинг шон-шуҳратини, манфаатини ўйлаш ва мамлакатимиз байроғини хурмат қилишга ўргатиш зарур. Ватанпарвар бўлишига даъват этишнинг турли усул ва воситалари мавжуд бўлиб, буларнинг энг самарали усулларида бири бу давлат рамзлари асосида ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашдир.

Миллий тимсоллар ва рамзларнинг ҳар бири ўзлигимиз ва ғуруримизни ривожлантиришга хизмат қилиб, миллий юксалишнинг ҳаёт дарслигидаги энг кучли тарбия воситаси ҳисобланади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. <https://ziyouz.uz/ajoyibotlar/mojiza-kitob/bayroqlar-ilk-bor-qachon-paydobolgan/>
2. <https://yuz.uz/news/dunyo-davlatlarining-bayroqlari-kelib-chiqish-tarixiga-oid-qiziqarli-malumotlar>
3. [Ўзбек тилини изоҳли луғати. Т.1. – Т., 2006. – Б.444.](#)
4. [Очилдиев А. Ватанпарварлик. – Т., 2008.](#)
5. [Тохир Малик. Танланган асарлар: Энг кичик жиноят. Т.7. – 2008. – Б.198.](#)
6. Ш.Т. Икромов. Юксак маънавият ва қонун устуворлиги асосида яшаш, эл-юртга садоқат, адолат, ҳалоллик фазилатларини ва муомала маданиятини камол топтириш: Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014. –Б.242.
7. Исҳокова. Шайх Нажмиддин Кубро. //Тошкент. Ўзбекистон 2013. 114-б
8. Ибн Саъд, “ат-Табақот”, II, 80-б.; Ибн Касийр, “ас-Сийра”, III, 354-б
9. Ибн Ҳишом, “ас-Сийра”, I, 612-б.; Ибн Касийр, “ас-Сийра”, II, 388-б.; ал-Килоий, “ал-Иктифо”, II, 18-б.;
10. <https://parliament.gov.uz/oz/news/davlat-bayrogidan-foydalanish-imkoniyatlari-kengayadi/>
11. <https://yuz.uz/news/davlat-bayrogidan-qanchalik-keng-foydalanish-mumkin>